

ANÁLISE TEMPORAL DO NÍVEL DO MAR NO PORTO DE SUAPE: CONTRIBUIÇÕES PARA O MONITORAMENTO COSTEIRO BRASILEIRO

MARIANNA MACIEL SPÍNDOLA SARAIVA DE MOURA ¹

LUCAS GONZALES LIMA PEREIRA CALADO ¹

EVERTON GOMES DOS SANTOS ²

ANDRÉA DE SEIXAS ¹

¹ Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Centro de Tecnologia e Geociências - CTG

Departamento de Engenharia Cartográfica, Recife, Pernambuco

marianna.maciел@ufpe.br, calado.lucas@ufpe.br, andrea.seixas@ufpe.br

² Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

Gerência de Geodésia e Cartografia - GGC

Superintendência Estadual da Bahia, Salvador, Bahia

everton.santos@ibge.gov.br

RESUMO – No Brasil, o monitoramento do nível do mar é realizado por poucas redes de marégrafos. Por causa dos fenômenos climáticos, em especial na zona costeira, estes sensores são muito importantes para permitir o estudo de todo o litoral brasileiro, que possui uma dimensão continental. O comportamento do nível do mar é estudado a partir da análise das séries temporais. Assim, este trabalho tem como objetivo analisar os dados maregráficos da estação do Porto de Suape, no período de setembro de 2016 a setembro de 2024. Os dados são observados de 5 em 5 minutos por um marégrafo do tipo radar. A metodologia envolve a análise exploratória inicial dos dados, a sua reorganização, a filtragem e a crítica, a obtenção do modelo harmônico, a previsão das marés e a análise dos resíduos. Após a aplicação do filtro de 168 horas, foi determinado o nível médio do mar (NMM) mensal e estimada a tendência por uma regressão linear. Os resultados apontam um padrão claro de sazonalidade, com o NMM mensal de $1,227 \text{ m} \pm 0,034 \text{ m}$ e tendência de elevação de $6,23 \text{ mm/ano} \pm 1,44 \text{ mm/ano}$.

ABSTRACT – In Brazil, sea level monitoring is carried out by a limited number of tide gauge networks. Due to climatic phenomena, especially along the coastal zone, these sensors are crucial for enabling the study of the entire Brazilian coastline, which spans a continental scale. Sea level behavior is analyzed through time series analysis. This study aims to analyze tide gauge data from the Suape Port station, covering the period from September 2016 to September 2024. The data are recorded every five minutes by a radar-type tide gauge. The methodology involves initial exploratory data analysis, reorganization, filtering, and quality control, as well as harmonic modeling, tidal prediction, and residual analysis. After applying a 168-hour low-pass filter, the monthly mean sea level (MSL) was determined, and a linear regression was used to estimate the trend. The results show a clear seasonal pattern, with a monthly MSL of $1.227 \text{ m} \pm 0.034 \text{ m}$ and a rising trend of $6.23 \text{ mm/year} \pm 1.44 \text{ mm/year}$.

1 INTRODUÇÃO

É evidente que as mudanças climáticas afetam de forma significativa a sociedade. Atualmente, observa-se o aumento dos fenômenos climáticos extremos, causando diversos transtornos ao redor do mundo. O estudo sobre a variação do nível médio do mar (NMM¹) possui grande destaque nessas discussões, pois, com a sua elevação significativa sobre territórios costeiros, existe a possibilidade de inundação dessas porções de terra (Cazenave e Le Cozannet, 2013). Além disso, essa elevação possui um potencial de agravar situações climáticas extremas, como

¹ Neste trabalho só trabalharemos com o nível médio do mar relativo.

tempestades e enchentes (Calado e Garnés, 2022). Estima-se que até o fim do Século XXI ocorra um aumento de 0,59 metros no NMM global (IPCC, 2019), evidenciando a necessidade de um monitoramento contínuo.

No Brasil, o monitoramento do NMM é realizado por poucas redes de marégrafos. Dentre elas, destaca-se a Rede Maregráfica Permanente para Geodésia (RMPG), vinculada ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que, atualmente, mantém seis estações ativas (IBGE, 2021). Além da RMPG, outras estações maregráficas contribuem de maneira significativa para o monitoramento do nível do mar no país, como as gerenciadas pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI) – com 10 estações no litoral catarinense (EPAGRI, 2025), as pertencentes ao Sistema de Monitoramento da Costa Brasileira (Rede SIMCosta) – com 16 estações na costa brasileira (SIMCosta, 2025) –, as da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), da Marinha do Brasil, e as vinculadas aos diversos portos, como por exemplo, o Porto de Suape.

Mesmo assim, esse número ainda é expressivamente inferior ao de outras redes nacionais, ao comparar a dimensão do Brasil. A do Japão, por exemplo, conta com 63 marégrafos em operação. Essa limitação é relevante, considerando que as análises realizadas com dados maregráficos refletem o comportamento do nível do mar de forma precisa apenas no local onde o sensor está instalado, não sendo possível extrapolar diretamente esses resultados para áreas mais amplas sem o suporte de uma rede mais densa.

Neste contexto, para se construir um panorama mais abrangente e consistente sobre o comportamento do nível do mar na zona costeira brasileira, é fundamental analisar as séries temporais das diversas estações disponíveis. Tanto as séries temporais mais atuais, das redes ativas, como as séries temporais históricas. Assim, este trabalho visa contribuir com a análise dos dados da estação maregráfica do Porto de Suape, que conta com 8 anos de dados.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Estação maregráfica

Os dados utilizados provenientes da estação maregráfica do Porto de Suape, de responsabilidade do Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros, foram solicitados por meio do processo SEI nº 0050200065.002754/2024-56. O marégrafo do tipo radar, modelo WaterLOG NILE 502 (precisão de ± 5 mm ao longo da faixa de 0 a 1,06 m e de ± 2 mm na faixa de 1,06 até 20m), instalado no cabeço dos arrecifes (Figura 1a), fica localizado no Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros, em Pernambuco, entre os municípios de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho. A série temporal foi disponibilizada em um arquivo em formato de texto com extensão ".txt", abrangendo o período de setembro de 2016 a setembro de 2024, totalizando 8 anos de dados, com uma observação a cada 5 minutos (Figura 1b). Essa estação é fundamental para as atividades portuárias, demarcações de terrenos de marinha, levantamentos batimétricos, monitoramento de eventos climáticos, entre outros.

Figura 1 - Mapa de localização

Fonte: Os autores (2025).

Figura 2 – a) Estação maregráfica do Porto de Suape; b) Trecho do arquivo contendo as observações do nível do mar fornecido pelo Porto de Suape.

b)

date_time	Nível do Mar
2016-09-01 00:00:00.000	0,907
2016-09-01 00:05:00.000	0,965
2016-09-01 00:10:00.000	1,008
2016-09-01 00:15:00.000	1,063
2016-09-01 00:20:00.000	1,087
2016-09-01 00:25:00.000	1,133
2016-09-01 00:30:00.000	1,166
2016-09-01 00:35:00.000	1,209
2016-09-01 00:40:00.000	1,251
2016-09-01 00:45:00.000	1,294
2016-09-01 00:50:00.000	1,343
2016-09-01 00:55:00.000	1,392
2016-09-01 01:00:00.000	1,434
2016-09-01 01:05:00.000	1,486
2016-09-01 01:10:00.000	1,523
2016-09-01 01:15:00.000	1,562
2016-09-01 01:20:00.000	1,599
2016-09-01 01:25:00.000	1,629

Fonte: Os autores (2025).

2.2 Metodologia

2.2.1 Obtenção do NMM

Para leitura dos dados da série temporal maregráfica do Porto de Suape, foi desenvolvido um *script* em linguagem *Python*, executado na plataforma *Google Colab*. O *script* inicia com a importação das bibliotecas necessárias e a leitura dos dados do arquivo que está armazenado no *Google Drive*, obtendo assim o *dataframe* inicial. Em seguida, é realizada uma descrição estatística dos dados e a verificação de lacunas. Na sequência, as séries são inspecionadas de forma automática para buscar possíveis gaps e visualmente para detectar possíveis *outliers*. O *script* está sob o domínio do Grupo de Estudo em Geodésia para Monitoramento do Nível do Mar (GEOMAR) e poderá ser disponibilizado via solicitação aos autores por e-mail.

Por fim, as séries são formatadas para o padrão de dados da RMPG e exportadas em arquivos diários zipados. Posteriormente, esses arquivos são executados no CRITNM (Luz, 2008), que realiza a crítica e filtragem de dados de forma automática.

No CRITNM, as observações de nível do mar, registradas em intervalos de 5 minutos, foram, inicialmente, suavizadas por meio de uma dupla aplicação da média móvel de 13 pontos, considerando janelas anteriores e posteriores à observação. Em seguida, os dados foram submetidos a um processo de filtragem utilizando uma *spline* cúbica com o objetivo de realçar as variações de baixa frequência e reduzir ruídos. Nesta etapa, são identificadas eventuais lacunas na série temporal, bem como a existência de dados inconsistentes (valores nulos ou *outliers*). Com os dados rejeitados documentados em um relatório específico, um novo arquivo é gerado a partir da série filtrada, contendo os dados horários do nível do mar. Estes dados são, então, utilizados como entrada para o SLP64 (Caldwell, 2014), que é executado por meio de *scripts* em *Python 2.7* e arquivos em lote com a extensão “bat”.

As ferramentas utilizadas do SLP64 foram: *pyplot.py*, *tideanl.bat* e *tidepred.py*. O *pyplot.py* permite a geração dos gráficos com as médias horárias do nível do mar, evidenciando as lacunas e possíveis dados fora do padrão, auxiliando no controle de qualidade e na análise dos dados. O *tideanl.bat* é utilizado para executar a análise harmônica e obter os modelos harmônicos, baseado em Foreman (1977), a partir dos dados de observações horárias. Por fim, o *tidepred.py* executa a previsão horária do nível do mar para a quantidade de anos informada pelo usuário.

Na sequência, o SLPLAC (Luz, 2008) faz a concatenação dos arquivos de observação e previsão. Além disso, ele realiza a filtragem dos componentes de alta frequência das observações aplicando um filtro de 168 horas (Pugh, 1987). Ao finalizar essa etapa, o SLPLAC gera um arquivo contendo as seguintes informações:

- dd/mm/yyyy hh:00:00 – dia, mês, ano e hora da observação.
- J2000 – data juliana na época 2000.
- obs – valores observados obtidos no CRITNM.
- prdSLP – valores previstos obtidos no SLP64.
- resid – valores residuais (obs – prdSLP).
- MSL168h – NMM com a aplicação do filtro de 168h (esse valor é utilizado para o cálculo do NMM mensal e estimativas de tendências).
- flag – indicativo para lacunas de dados (GAP).

O fluxograma resume o processo metodológico empregado até a obtenção do nível médio do mar (Figura 2).

Figura 3 – Fluxograma da metodologia adotada no estudo.

Fonte: Os autores (2025).

2.2.2 Estimativa da tendência

A tendência do NMM (b) pode ser estimada utilizando uma regressão linear simples, aplicada a série de dados de NMM mensais, conforme a Equação 1 (Zervas, 2009):

$$b = \frac{\sum_{i=1}^n (t_i - T)(y_i - Y)}{\sum_{i=1}^n (t_i - T)^2} \quad (1)$$

em que T é a média de t_i , Y é a média de y_i e n é a quantidade de observações da série temporal.

O erro padrão da tendência (σ_b) é calculado conforme a Equação 2 (Zervas, 2009):

$$\sigma_b = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - Y)^2 - b \sum_{i=1}^n (t_i - T)(y_i - Y)}}{\sqrt{(n-2) \sum_{i=1}^n (t_i - T)^2}} \quad (2)$$

3 RESULTADOS

3.1 Análise de lacunas e preparação dos arquivos

A série temporal contém 832.704 observações de cinco minutos. Considerando um intervalo de 5 minutos para cada observação, tem-se 288 observações por dia. Ao total, foram detectadas 17.508 observações faltantes (Tabela 1). Observa-se que os anos de 2022 e 2023 são os mais críticos com 11.657 (correspondente a 11,1%) e 3.536 (correspondente a 3,4%) observações faltantes, respectivamente (Tabela 1). Possivelmente, o sensor passou por problemas durante esses períodos, deixando de coletar os dados. No ano de 2022, os meses com maiores lacunas foram março, abril e maio (1.984, 2.069 e 3.584), respectivamente.

Figura 5 – Observações horárias do nível do mar para o ano de 2022.

Fonte: SLP64 (Caldwell, 2014).

Tabela 2 - RMS obtido para os modelos estimados com o SLP64.

Ano	RMS (cm)
2017	3,76
2018	3,64
2019	3,68
2020	3,23
2021	4,13

Fonte: Adaptado de SLP64 (Caldwell, 2014).

3.3 Previsão de maré e análise dos resíduos

A partir dos valores horários obtidos no CRITNM e dos valores previstos obtidos no SLP64, foram concatenados os dados no SLPLAC, gerando arquivos contendo os resíduos e o NMM horário com a aplicação do filtro de 168 horas. A Figura 5 apresenta os dados observados, previstos e os resíduos. É possível observar a duração da série completa, que inicia em setembro de 2016 e finaliza em setembro de 2024. Nota-se também as lacunas nos anos de 2022 e 2023.

Os resíduos da série foram gerados pelo cálculo da diferença entre as observações do NMM horário e as previsões astronômicas com o referencial harmônico em 2020 (Figura 6). De modo geral, a série apresenta um comportamento homogêneo ao longo do período analisado. No entanto, foram identificados ruídos pontuais, que podem ser atribuídos a influências de origem meteorológica. A média dos resíduos foi de -1,83 cm, indicando que as componentes não astronômicas também estão afetando a série temporal do marégrafo do Porto de Suape.

Figura 6 – NMM horário observado, nível do mar previsto e resíduos.

Fonte: Os autores (2025)

Figura 7 – Resíduos da série temporal

Fonte: Os autores (2025).

3.4 Análise do NMM e da tendência

Para a análise do NMM foram considerados apenas os meses que continham mais de 20 dias de observações. Assim, é possível observar uma grande lacuna no ano de 2022 e no início de 2023 (Figura 7) devido aos problemas com os dados relatados anteriormente. Uma grande lacuna não permite a aplicação do filtro de 168 horas e impossibilita a obtenção do NMM mensal.

De forma geral, a série apresenta um comportamento estável do NMM mensal, refletindo a sua variabilidade sazonal (Figura 7). Nota-se que os meses de abril e maio, em geral, são os de maior NMM. Isso indica um regime sazonal evidente. Além desse padrão sazonal, nota-se que os picos observados nos anos de 2017, 2018 e 2019

apresentam uma tendência de elevação clara. Já nos picos dos anos de 2020, 2021, 2023 e 2024, observa-se uma possível estabilização nos meses de pico do NMM. Vale destacar que em séries temporais curtas, a ausência de dados pode impactar significativamente o entendimento do comportamento da série introduzindo distorções que comprometem a interpretação sazonal.

Figura 8 – NMM Mensal para o marégrafo do Porto de Suape, nível médio para a série completa e linha de tendência.

Fonte: Os autores (2025).

Para o período de setembro de 2016 a setembro de 2024, o marégrafo do Porto de Suape apresentou um NMM mensal de $1,227 \text{ m} \pm 0,034 \text{ m}$. Os anos iniciais da série apresentam médias mensais mais próximas da média geral da série (Figura 7). No entanto, ao longo do tempo, observa-se um aumento do NMM mensal em relação à média da série temporal. Isso também fica evidenciado por meio da estimativa da tendência da regressão linear, que apresentou uma elevação de $6,23 \text{ mm/ano}$ (erro padrão de $\pm 1,44 \text{ mm/ano}$).

Ressaltamos que séries temporais de curto período (< 50 anos), como no caso deste trabalho, não são ideais para estimar a tendência do NMM (Douglas, 1995; Zervas, 2009). Tendências elevadas obtidas a partir dessas séries podem refletir não apenas a elevação do nível do mar, mas também efeitos locais como a subsidência do terreno, marés meteorológicas ou até erros na coleta dos dados. Isso é corroborado pela média dos resíduos, que apresentou valor diferente de zero.

4 CONCLUSÃO

Este estudo contribuiu com a análise do NMM no marégrafo do Porto de Suape, fornecendo informações sobre as variações do nível do mar na costa brasileira. Apesar da série temporal analisada ser relativamente curta, foi possível observar indicadores relevantes sobre o comportamento local do nível do mar. A média mensal apresentou um desvio padrão de $\pm 0,034 \text{ m}$, indicando uma baixa variabilidade no nível do mar. Já a tendência obtida com a regressão linear, indica que, para o período de setembro de 2016 a setembro de 2024, existe uma elevação do nível do mar observada no marégrafo.

A análise dos resíduos indicou a presença de componentes não-astronômicas, possivelmente associadas a influências meteorológicas. Isso reforça a importância de isolar os efeitos oceanográficos daqueles de origem meteorológicas ou tectônica, como uma subsidência.

Para trabalhos futuros, sugerimos fazer uma correlação dos resíduos observados com dados meteorológicos de chuva, vento e pressão, a fim de comprovar a influência dos efeitos não oceânicos nos dados do nível do mar. Além disso, ressalta-se a importância do controle geodésico da estação maregráfica para o monitoramento de possível subsidência.

Esse trabalho contribui de forma significativa para o panorama do monitoramento mareográfico na zona costeira brasileira. A continuidade da coleta de dados e a integração com outras redes nacionais, como a RMPG, EPAGRI e SIMCosta, são fundamentais para a construção de uma base de dados mais abrangente e consistente. Espera-se que os

resultados possam subsidiar estratégias de adaptação mais eficazes frente aos desafios impostos pelas mudanças climáticas.

REFERÊNCIAS

- CALADO, Lucas Gonzales Lima Pereira; GARNÉS, Silvio Jacks dos Anjos. A Influência da Maré em Eventos de Precipitações Extremas: Estudo de Caso em Recife-PE. XII Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas e V Simpósio Brasileiro de Geomática. Novembro 2022. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/366867305_A_Influencia_da_Mare_em_Eventos_de_Precipitacoes_Extremas_Estudo_de_Caso_em_Recife-PE_2022. Acesso em: 25 jun. 2025.
- CALDWELL, Peter. Hourly Sea Level Data Processing And Quality Control Software: SLP64 User Manual. Honolulu: University of Hawaii Sea Level Center, v. 4, p. 67, 2014.
- CAZENAVE, Anny; LE COZANNET, Gonéri. Sea level rise and its coastal impacts. *Earth's Future*, v. 2, n. 2, p. 15-34, February, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1002/2013EF000188>. Disponível em: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2013ef000188>. Acesso em: 9 jul. 2025.
- DOUGLAS, Bruce C. Global sea level change: Determination and interpretation. *Reviews of Geophysics*, v. 33, n. S2, p. 1425–1432, jul. 1995.
- EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA. CENTRO DE INFORMAÇÕES DE RECURSOS AMBIENTAIS E DE HIDROMETEOROLOGIA DE SANTA CATARINA–CIRAM. Maregrafos. CIRAM. Disponível em: <https://ciram.epagri.sc.gov.br/index.php/maregrafos/>. Acesso: 21 jul. 2025.
- FOREMAN, Michael GeorgeG. Manual for Tidal Heights Analysis and Prediction. Pacific Marine Science Report 77-10, Institute of Ocean Sciences, Patricia Bay, Sidney, B.C., 97 pp, 1977.
- IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2021. Monitoramento da variação do nível médio do mar nas estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia: 2001-2020 / IBGE, Coordenação de Geodésia. Relatório Rio de Janeiro: IBGE, p. 121, 2021. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101890>. Acesso em: 8 jul. 2025.
- LUZ, Roberto Teixeira. Estratégias para modernização da componente vertical do sistema geodésico brasileiro e sua integração ao sirgas. Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2008. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/17075>. Acesso em: 10 jul. 2025.
- IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. Intergovernmental panel on climate change-IPCC. 2019. Editado por Pörtner, Hans-Otto; Masson-Delmotte, Valérie; Tignor, Melinda; Alegria, Andrés; Petzold, Jan; Poloczanska, Elvira; Nicolai, Maïke; Rama, Bardhyl; Roberts, Debra; Zhai, Panmao; Mintenbeck, Katja; Okem, Andrew; Weyer, Nora M.; Oliveira, Mariane Arantes Rocha de; Araújo, Andréa Nascimento de; Magalhães, Claudia Alves de; Cunha, Leticia Cotrim da. Disponível em: <https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5300>. Acesso em: 10 jul. 2025.
- PUGH, David Thomas. Tides, Surges and Mean Sea Level: A Handbook for Engineers and Scientists. John Wiley & Sons, Chichester, 472 p, 1987. Disponível em: <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1441024>.
- SIMCosta – Sistema de Monitoramento da Costa, 2025 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG. Disponível em: <https://simcosta.furg.br/home>.
- ZERVAS, C. (2009) Sea Level Variations of the United States: 1854-2006. NOAA Technical Report NOS CO-OPS 053. https://tidesandcurrents.noaa.gov/publications/Tech_rpt_53.pdf.